

ФАРЗАНД ТАРБИЯСИДА КОЛЛАБОРАТИВ МУҲИТНИНГ ЎРНИ

Р.Сафарова

Қори Ниёзий номидаги Тарбия педагогикаси Миллий институти
“Миллий тарбия, мутафаккирлар ва жаҳидларнинг педагогик таълимотлари” илмий
тадқиқот бўлими бошлиғи п.ф.д., проф.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15341317>

Аннотация. Мазкур мақолада оиладаги коллаборатив муҳит, унинг ижтимоий-педагогик аҳамияти, фарзанд тарбиясида коллаборатив муҳитнинг ўрни, коллаборатив муҳитнинг ўзига хос жиҳатлари, тарбиявий имкониятлари, коллаборатив муҳитда мактаб, оила ва маҳалланинг ўрни ҳақида фикр юритилган. Шунга кўра ушбу мақола ўқитувчилар, ота-оналар, тадқиқотчилар учун манба сифатида хизмат қилади.

Калим сўзлар: коллаборация, оила, маҳалла, ота-она, коллаборатив муҳит, маънавий-ахлоқий тарбия, стратегия, ҳамкорлик, диалог, коммуникация, ижтимоийлашув, фарзанд тарбияси, ўқитувчи, синф раҳбари, бола, катталар, ижтимоий интеллект.

Аннотация. В статье рассматривается среда коллаборации в семье, ее социально-педагогическое значение, роль среды коллаборации в воспитании детей, особенности среды коллаборации, ее образовательные возможности, а также роль школы, семьи и махалле в среде коллаборации. Коллаборация, данная статья служит источником информации для учителей, родителей и исследователей.

Ключевые слова: коллаборация, семья, махалля, родители, среда коллаборации, нравственное воспитание, стратегия, кооперация, диалог, коммуникация, социализация, воспитание детей, учитель, классный руководитель, ребенок, взрослый, социальный интеллект

Annotation. The article examines the collaborative environment in the family, its social and pedagogical significance, the role of the collaborative environment in raising children, the features of the collaborative environment, its educational opportunities, as well as the role of school, family and society in the collaborative environment. Collaboration, this article serves as a source of information for teachers, parents and researchers

Key words: collaboration, family, mahalla, parents, collaboration environment, moral education, strategy, cooperation, dialogue, communication, socialization, raising children, teacher, class teacher, child, adult, social intelligence.

Коллаборатив муҳит бола билан амалга ошириладиган таълим-тарбиянинг сифати ва самарадорлигини таъминлашга хизмат қилади. Оилада амалга ошириладиган тарбиявий жараёнларда коллаборатив муҳит алоҳида аҳамият касб этади. Мазкур муҳитнинг иштирокчилари ота-оналар, бобо-бувилар ва ака-опалардир. Бугунги кунда ота-оналардан ҳам фарзанд тарбиясида инновацион методларни қўллаш талаб қилинмоқда. Оилада ҳам болани фаоллаштириш, фаол нуктаи назарни эгаллаши учун қулай шароит яратиш зарурияти кучаймоқда. Бугунги кунда Ўзбекистон оилаларидаги тарбия параметрлари фарзандларнинг тўлақонли ривожланишлари, ўз ижодий имкониятларини намоён

этишлари учун қулай шароит яратиш, уларнинг табиий иқтидорларини аниқлаш ва қўллаб қувватлашдан иборат.

Оила тарбиясида ҳам бола шахсига йўналтирилган ёндашувни қўллаш ва фарзандларнинг ўзлигини намоён этиши учун қулай шароит яратиш, ота-оналарнинг муҳим вазифасидир. Чунки фарзандларнинг ривожланишлари учун уларнинг ютуқларга эришишларига қўмаклашиш муҳим омил ҳисобланади. Бундай қўмак ва қўллаб-қувватлаш ота-оналарнинг ўқитувчи билан ҳамкорлик қилишини тақозо этади. Фарзандларнинг иқтидорини рўёбга чиқариш учун болаларнинг коммуникатив кўникмаларини ривожлантириш, бунинг учун улар билан мунтазам мулоқотга киришиш, китобхонлик дақиқаларини ташкил этиш, ўз фикрини баён қилишлари, уларни ҳар бир саволига ўз вақтида жавоб қайтариш лозим. Фарзандларнинг муваффақиятли ижтимоийлашиши учун қулай шароит яратиш ҳам оила аъзоларидан алоҳида жонбозликни талаб қилади. Бунда коллаборациянинг ўрни муҳим ҳисобланади. Оиланинг ҳар бир аъзоси биргаликда боланинг ижтимоийлашуви учун ҳаракат қилиши зарур.

Ҳар бир давлатнинг шу жумладан Ўзбекистоннинг ҳам ички сиёсатида фарзандлар таълими ва тарбиясига алоҳида эътибор қаратиш устувор аҳамият касб этиб, бунда ота-оналар мактаб ва маҳалла билан яқин ҳамкорлик ўрнатишлари талаб қилинади. Оилада ҳар бир фарзанд билан алоҳида ҳамда фарзандлар билан биргаликда коллаборацияда ишлаш муҳим аҳамиятга эга, чунки болалар яқка тартибда ўз иқтидорларини намоён этсалар, биргаликда ишлаш жараёнида бир бирларининг билимлари ва тажрибаларини ўзлаштирадilar. Бундай вазиятда уларнинг ижтимоийлашуви жадаллашади. Ота-оналар ҳам оиланинг катта фарзандлари билан биргаликда болаларни изланувчанликка, кичик-кичик тадқиқотлар ўтказишга йўналтиришлари лозим. Бу жараёнда ота-оналар ва оиланинг бошқа аъзолари билан бола орасида ўзаро фикр алмашиниш, баҳс-мунозарага киришиш, ўз фикрини ҳимоя қилиш ҳаракатлари амалга ошади. Натижада уларда мустақиллик, қатъиятлик, масъулиятлик сифатлари барқарор тарзда шаклланади. Бу жараёнда болалар фикрлаш, ўз фикрларини илгари суришга ўрганадилар.

Оиладғи катталар билан улар орасида баҳслашув, ечимларнинг турли вариантини муҳокама қилиш, ўзаро бир биридан ўрганиш натижасида диалог муҳити вужудга келади. Оила тарбиясида коллаборация болаларнинг ривожланиш жараёнини қизиқарли қилиб, уларнинг коммуникатив компетенциясини жадал тарзда шакллантиради. Шу билан бир қаторда коллаборацияга асосланган тарбиявий жараёнлар оила аъзолари орасидаги маънавий муҳитнинг қизиқарли, жозибали бўлишини таъминлаб, фарзандларнинг ривожланиши учун оптимал шароит яратишга хизмат қилади. Болаларда мустақил ўқиб ўрганиш, ўзлари қизиққан соҳага оид билимларни ўзлаштириш, ўзлари қизиққан машғулотларда иштирок этиш, фикрлаш фаолиятини жадаллаштириш, меҳнатга нисбатан онгли муносабатни шакллантириш, қизқувчанлик, ўз билимларини назорат қилиш, ижтимоий ҳамкорликка киришиш имкониятларини кенгайтиради.

Оиладаги коллаборатив муҳит болага бошқаларнинг фикрини танглаш, ўз нуқтаи назарини баён қилиш учун қулайлик яратади. Оила аъзолари орасидаги ўзаро фикр алмашиниш болада янги ғояларнинг туғилиши учун қулай вазиятни вужудга келтиради. Бундай фикрлар одатда қутилмаган ва маҳсулдор бўлади. Коллаборатив муҳитга хос бўлган ўзаро фикр алмашиниш болада қизиқарли саволларнинг пайдо бўлишини таъминлаб, уларга жавоб излаш, янгидан янги билимларни қидириб топишга болаларни йўналтиради.

Коллаборатив вазиятларда ота ёки онанинг ўрни болага ўзи билган нарсаларни эсатиш, уларни ўйлаш ва бетакрор фикрларни илгари суришга ундашдан иборат. Коллаборатив муҳитда фарзандлар орасида зиддиятсиз фикр алмашилиши учун қулай шароит яратиш ота-оналар зиммасидаги муҳим вазифа ҳисобланади. Болалар ўзлари ўрганган ахборотларни қайд қилиш ва тизимлаштириш кўникмаларига эга бўлиш учун ота-оналар улар атрофида коллаборатив муҳит ярата олишлари керак. Бунинг учун ота-оналар ва оиладаги коллаборатив муҳитнинг бошқа иштирокчилари боланинг фикрларини танқид қилмасликлари, уларни объектив фикрлашга йўналтиришлари лозим. Бу жараёнда ота-оналар боланинг ҳар бир фикри қадрли эканлигини уларга етказишлари, фарзандларда эмационал интеллектнинг ривожланиши учун мунатзам ғамхўрлик қилишлари талаб этилади. Баъзи ҳолларда ота-оналар томонидан берилган саволлар бола учун тушунарли бўлмаслиги ёки уларнинг аниқ ҳукмлар ва хулосалар чиқаришлари учун билимларнинг етишмаслиги кузатилади. Бундай вазиятда ота-оналар болаларга ўз таҳминлари, фаразларини илгари суришлари ёки башорат қилиш асосида ўз фикрларини баён қилишлари ҳақида маслаҳатлар беришлари керак. Бундай маслаҳатлар болаларни изланувчанликка ундайди, улар оиланинг бошқа аъзоларидан ҳам маслаҳатлар олишга ҳаракат қиладилар ёки улар томонидан тавсия қилинган китоблар, энциклопедиялар, луғатларни ўқиб қўйилган саволга аниқ жавоб излашга интиладилар.

Оиладаги коллаборатив муҳитнинг муваффақиятини таъминлаш ҳақида ота-оналар мунтазам ғамхўрлик қилишлари мақсадга мувофиқ. Оиладаги коллаборатив муҳитда ота-она муаммоларни ечиш устида фарзандлар билан ҳамкорлик қилиши, ўзининг педагогик билими етарли бўлмаган вазиятларда ўқитувчидан маслаҳат олиши, синф раҳбарлари билан биргалика ишлаши лозим. Коллаборатив муҳитда оила аъзолари, айниқса, фарзандлар бир бири билан диалогга киришадилар, ўқиган китоблари, режалари, амалга оширган ишлари, ғоялари асосида мулоқот қиладилар. Мазкур вазиятда ота-оналар коллаборатив муҳитдаги диалогни қўллаб-қувватлашлари муҳим аҳамиятга эга. Коллаборатив муҳитда ота-она ўзининг масъулиятини чуқурроқ ҳис этади, фарзандларга нисбатан инсонпарварликка асосланган нуқтаи назарни эгаллаб, уларга ўзаро тенглик, ғамхўрлик, қўллаб-қувватлашга асосланган тарбиявий фаолиятни амалга оширади. Бу эса фарзандларни ижтимоийлаштиришда муҳим аҳамиятга эга, фарзандларга миллий ҳамда умуминсоний маданият оилада сингдирилади. Бу жараёнда ҳам оиладаги коллаборатив муҳит асосий ўрин эгаллайди. Бугунги кунда фарзанд тарбиясида муҳим бўлган ҳолат болаларни оммавий ҳамда маргинал маданиятнинг салбий таъсиридан асрашдан иборат. Бунинг учун оиланинг барча аъзолари ота-она бошчилигида миллий кадриятлар, урф-одат ва анъаналарни ўзлаштиришлари, унга амал қилишлари, уларнинг мазмун-моҳиятини англаб етишлари лозим. Ҳар бир оила учун маҳалла билан ҳамкорлик, ундаги тадбирларда фарзандлар билан биргаликда иштирок этиш муҳим аҳамиятга эга.

Маҳалла коллаборатив муҳитга асосланган маънавий тарбия ўчоғи ҳисобланади. Маҳаллада ҳар бир шахс, унда яшовчи оилаларнинг фарзандларнинг тарбияси ва маънавий камолоти учун масъулдир. Ота-оналар ёшлиқдан бошлаб фарзандларни маҳалла ва таълим муассаса муҳитига мослаштириш, уларда жамоавий онгни шакллантириш, атрофдагилар ҳақида ғамхўрлик қилиш туйғусини таркиб топтиришга ҳаракат қилишлари лозим.

Оиладаги маънавий тарбиянинг муваффақиятли амалга оширилиши фарзандларнинг ўзини эркин, мустақил ва хавфсиз сезишини таъминлашдан иборат. Ҳар бир бола ўз ривожланиши жараёнида муайян муаммолар, қийинчиликларга дуч келади. Бу билимларни тўла ўзлаштира олмаслик, китобхонлик кўникмаларини етарлича

шакланмаганлиги, тортинчоқлик, коммуникатив кўникмаларнинг етарли эмаслиги, жиззакилик, урушқоқлик, тенгдошлари билан ҳамкорликка кириша олмаслик, ўз иқтидорини намоён қилишга чўчиш кабилар шулар жумласидандир. Бундай вазиятларда уларга кўмаклашиши учун оилада коллаборатив муҳит яратиш алоҳида аҳамиятга эга. Ҳар бир болада салбий кечинмалар билан бир қаторда ҳиссий жўшқинликка асосланган ижобий кечинмалар қузатилади. Улар: ўз ютуқларидан қувониш, ижтимоий топшириқларни муваффақиятли бажарганда қониқиш ҳиссини туйиш, ниманидир ижод қилганда завқланиш, атрофдаги тенгдошларига кўмаклашиш кабилар. Бундай вазиятда ота-оналар ва ўқитувчилар уларни қўллаб-қувватлашлари, рағбатлантиришлари, эзгу амалларни бажариш мотивларини шакллантиришлари керак. Бола оиладаги коллаборатив муҳитга сингиши учун унга вақт ва имконият бериш керак.

Оиладаги коллаборатив муҳитда самимиятни вужудга келтириш учун ҳар бир боланинг эътиборини мазкур муҳитга жалб қилиш лозим. Коллаборатив муҳитнинг асосини ўзаро ишонч ташкил қилади. Оилада фарзандларга нисбатан ўзаро ишончга асосланган коллаборатив муҳитни вудуга келтириш учун ота-оналар масъул бўлиб, бундай муҳит маънавий-ахлоқий тарбиянинг муваффақиятини таъминлайди. Чунки коллаборатив муҳитда жуда катта тарбиявий имкониятлар мавжуд. Ўзаро фойдали муҳитда оила аъзолари ўзаро самарали муқот асосида боғланидилар. Бундай мулоқотлар жараёнида коллаборатив муҳитнинг ҳар бир аъзоси ўз имкониятини намоён қилишга муваффақ бўлади. Шу билан бир қаторда оиладаги коллаборатив муҳитда фарзандларнинг билиш қизиқишларини ошириш мақсадида ота-оналар маънавий-ахлоқий тарбиянинг турли стратегияларини қўллашлари мумкин. Масалан танқидий фикрлаш стратегияси, бунда фарзанднинг хатти-ҳаракатлари ота ёки она томонидан объектив баҳоланади; ота-оналар фарзандларни коллаборатив муҳитнинг барча аъзолари билан ҳамкорлик қилишга жалб этадилар; ота-оналар томонидан диалог стратегиясини қўллаш натижасида фарзандларни муайян муаммоларни фаол муҳокама қилиш, воқеа-ҳодисалар орасидаги сабаб-оқибат боғланишларини аниқлашга ундайдилар.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, оиладаги коллаборатив муҳитда фарзандлар ҳам ижтимоий ҳам эмоционал жиҳатдан ривожланидилар. Улар оила аъзолари билан мулоқотга киришадилар, ўз ғояларидан уарни хабардор қиладилар, ўзаро фикр алмашадилар, ўзаро бир бирларининг фаолиятларини баҳолаш ва ўз ўзларини баҳолаш ҳаракатларини амалга оширадилар. Кўриниб турибдики, коллаборатив муҳит нафақат таълим муассасаси балки оилавий муносабатларнинг ривожланиши учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Мазкур муҳит фарзандларни ота-оналар ва оиланинг бошқа аъзолари билан яқинлаштиради. Улар орасида инсоний маданий муносабатларни вужудга келтиради. Оиладаги коллаборатив муҳит ота-оналар ва фарзандлар орасида ўзаро ҳурмат, ҳар бир оила аъзосининг ютуқлари, лаёқатларини тан олиш ва қадрлашга ўргатади. Коллаборатив муҳит оила аъзолари орасида ўзаро ҳамкорлик ва шахслараро муносабатларнинг турли туман шаклларини таркиб топтиришга хизмат қилади. Улар бир бирларининг имкониятларини яқиндан ўрганиб объектив баҳолаш, ўз фаолиятларини рефлексиялаш ва бошқаларники билан қиёслаш, ота-оналари ва ака-опаларининг ижобий жиҳатларидан ўрнак олиш, уларга эргашиш кўникмаларини эгаллайдилар. Коллаборатив муҳит оиладаги тарбиявий вазибаларга муваффақиятли ечим топиш, бир бирлари билан ҳамкорлик қилиш, ўзаро қўллаб қувватлаш мотивларини шакллантиришга хизмат қилади. Оилада коллаборатив тарбиявий муҳит яратиш натижасида фарзандларнинг коммуникатив маданияти ривожланиб ўзаро бир бирини тушуниш, оилавий қадриятларни ҳурмат қилиш,

вақтни кадрлаш, кундалик ҳаёт ва жамият учун зарур бўлган кўникмаларни эгаллаш, мустақиллик, масъулиятлилиқ, ўз хулқ-атворини бошқаларнинг хоҳиш-истакларини ҳисобга олган ҳолда таркиб топтириш, уни мунтазам коррекциялаш, назокатли, ширинсухан бўлиш, ўзаро бир бирини кўллаб-қувватлаш, қадриятли муносабатларни ривожлантириш, мослашувчан ва компраимист бўлиш, қарама-қаршилиқларга осонгина ечим топиш, оилавий меҳнатни тенг бўлишиш, катталар томонидан берилган топшириқларни сўзсиз бажариш, қийинчиликларни ўзаро бўлишиш каби кўникмаларни шакллантиришга хизмат қилади. Коллаборатив муҳит ўзаро бир бирини тушуниш, ўзаро муносабатлар ҳақидаги билимларга эга бўлишга кўмаклашади.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. R.G.Safarova, N.R.Masharipova, N.Ch.Rustamov. Milliy tarbiyamiz hazinasidan durdonalar (Mutafakkirlar va jadid ma'rifatparvarlarining tarbiyaga oid qarashlaridan pedagogik jarayonlarda foydalanishga oid tavsiyalar). Uslubiy tavsiyanoma. – T.: “Science and innovation”, 2025. – 71 bet.
2. Асилова Ш. С. Влияние коллаборативной среды на познавательную активность учащихся // European research. 2016. № 5 (16). С. 87–88.
3. Салаева М.С. Ўзбек оилаларида ота-она ва фарзандлар ўзаро муносабатларининг ижтимоий-психологик хусусиятлари. Психол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Т.: ЎзМУ, 2005. – 24 б
4. Каримова В.М. Оила психологияси: Дарслик. - Т.: “Fan va texnologiya”, 2008. - 170 б.